

O USO DO BLOG COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO CURSO TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Nilton de Vales Santos – Universidade Federal de Lavras

Nilton.vales77@gmail.com

Pós-graduado em Uso educacional da Internet

Juliana Ferreira de Vales - Universidade Estadual de Campinas

julianadevalles@gmail.com

Coordenadora de Curso e Professora

Resumo

Em um mundo cada vez mais globalizado, a internet possui um papel de grande relevância na vida das pessoas, podendo ser utilizado em vários segmentos inclusive na educação. O presente artigo tem como objetivo utilizar o Blog, recurso disponibilizado pela internet como ferramenta para ensino e observar possíveis dificuldades na obtenção do conhecimento. A metodologia utilizada para elucidar o assunto abordado foi pesquisa-ação, onde no primeiro momento foi aplicado um questionário para avaliar o nível de utilização da internet por parte dos alunos e após análise foi criado um blog para proporcionar o ensino sobre um determinado tema. Os resultados mostraram que o uso do blog como meio para ensino é uma alternativa de grande valor, tanto para o professor, quanto para os alunos.

Palavras-chaves: Internet. Blog. Ensino.

Abstract

In an increasingly globalized world, the internet plays a very important role in people's lives and can be used in many segments, including education. This article aims to use the Blog, a resource made available by the Internet as a tool for teaching, to observe possible difficulties in obtaining knowledge. The methodology used to elucidate the subject will be action research where, at the first moment the students will apply a questionnaire to evaluate the level of internet use and after analysis, we created a blog to provide teaching on a certain topic. The results showed that the use of the blog as a means for teaching is an alternative of great value, both for the teacher and for the students.

Keywords: Internet. Blog. Education.

Introdução

Vive-se em uma sociedade extremamente ligada às tecnologias e, em especial, a Internet. “A população no Brasil passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet” [De Luca,2018]. Observando esse contexto e aplicando para educação, a Internet possibilita contribuições relevantes para o processo de ensino e aprendizagem, onde pode-se citar e utilizar o *blog*, que viabiliza uma relação entre o autor do conteúdo e seu destinatário, tendo a finalidade de promover a obtenção do conhecimento de forma cooperativa.

Seguindo as premissas que o brasileiro, de modo geral, utiliza de forma massiva a Internet e visando deixar o aluno cada vez mais competitivo no mercado de trabalho, neste artigo, o objetivo é observar se os alunos irão utilizar o *blog* criado para este estudo, mensurar seu envolvimento no tema abordado e examinar sua absorção sobre o conteúdo compartilhado. Como contraponto, os problemas a serem verificados e questionados são “Como será o comportamento dos alunos utilizando a internet para fins educacionais?” e “Quais dificuldades serão percebidas neste processo de aprendizagem?”.

O artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, é apresentado breve referencial teórico sobre aprendizagem cooperativa e o uso de *blogs* como ferramenta de aprendizagem. Na Seção 3, são explicados o tipo de pesquisa utilizado e os procedimentos metodológicos adotados, apresentação mais detalhes sobre o objeto de estudo e informações sobre a Escola Técnica Alvo. Na Seção 4, foi realizada a pesquisa de acesso à internet, e apresentados resultados sobre a utilização e o comportamento dos alunos ao utilizar o *blog*. Na Seção 5, são apresentadas as considerações finais deste trabalho.

2. Referencial Teórico

2.1. Aprendizagem Cooperativa

Entende-se como aprendizagem cooperativa a forma na qual os discentes, de maneira solidária no processo de ensino e aprendizagem, atuam como parceiros entre si e com o docente, tendo como meta alcançar novo conhecimento [Menezes,2001]. Dessa forma, a aprendizagem cooperativa possui relevância no ambiente profissional, sendo que a cada dia as empresas solicitam de seus funcionários pró-atividade e sinergia para cada projeto.

Assim, acompanhando essa realidade, “as técnicas de aprendizagem cooperativa também têm sido aplicadas na preparação de indivíduos para situações futuras em ambientes de trabalho, onde atividades exigem pessoas aptas ao trabalho em equipe” [Menezes, 2001]. Não é de hoje que o ensino cooperativo é motivo de estudo, pois a parceria entre discentes pode ajudar a desenvolver estratégias e novas habilidades para obter novos resultados no que se refere à interação e na comunicação [Vygotsky,1987]. Seguindo o mesmo pensamento, é apresentada a necessidade da aprendizagem cooperativa utilizando o termo inteligência coletiva.

“Na era do conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua inteligência é recusar-lhe sua verdadeira identidade social, é alimentar seu ressentimento e sua hostilidade, sua humilhação, a frustração de onde surge a violência. Em contrapartida, quando valorizamos o outro de acordo com o leque variado de seus saberes, permitimos que se identifique de um modo novo e positivo, contribuímos para mobilizá-lo, para

desenvolver nele sentimentos de reconhecimento que facilitarão, conseqüentemente, a implicação subjetiva de outras pessoas em projetos coletivos” [Lévy, 1999, p.30].

Dessa forma, a Internet pode auxiliar na obtenção do conhecimento, pois possibilita interação entre as pessoas que tenham interesses e visões similares, a ponto de facilitar a comunicação e aumentar as ações cooperativas.

2.2. O *Blog* como Ferramenta de Aprendizagem

Os primeiros relatos da utilização do *blog* foram no final da década de 90, onde era possível escrever na Internet sobre o que achasse relevante [Novaes, 2007]. Nos dias atuais, o *blog* é mais do que um simples diário virtual. Nele, há uma fonte inesgotável de recursos que podem ser utilizados das mais variadas formas. Abordando um pouco mais sobre a versatilidade que o *blog* possui, pode-se mencionar sua importância para fins educacionais.

Vários autores relatam experiências positivas utilizando o *blog* como ferramenta de ensino e aprendizagem; por exemplo a facilidade do uso do aplicativo e sua contribuição para criação e diálogo entre textos [Gutierrez, 2004]. Alguns benefícios do uso do *blog* como ferramenta pedagógica, na perspectiva do professor

"...vantagem do uso do blog na educação é a facilidade de o professor fazer intervenções, corrigindo e orientando todas as postagens, sem o limite de tempo imposto pela sala de aula, e da mesma forma o aluno pode realizar suas atividades no seu ritmo, conforme sua agenda e disposição. Desta maneira o aluno tem ampliada sua liberdade de expressão, embora necessitando da ciência de que, uma vez postados, os seus comentários poderão ser vistos por todos, sem que possa controlar. Este fato amplia a responsabilidade do professor blogueiro por tudo o que estiver publicado, bem como a do aluno que participa" [Senra e Batista, 2011].

O *blog*, utilizado como ferramenta complementar, pode transformar-se em um espaço de aprendizagem e construir um ambiente favorável para obtenção do conhecimento [Araújo,2009]. Com isso, a ferramenta *blog* pode contribuir para a evolução acadêmica e profissional dos alunos, proporcionando ambiente agradável para criação coletiva, aproximando docentes e alunos, além de prepará-los para novas necessidades dessa atual sociedade.

3. Metodologia

3.1. Tipo de Pesquisa

Para a elaboração deste trabalho, o tipo de pesquisa adotado foi a pesquisa-ação de natureza aplicada. Esse tipo de investigação viabiliza ao pesquisador opinar em uma problemática social, observando e analisando seu objeto de estudo de forma a mobilizar os envolvidos na construção de novos saberes [Oliveira, 2018].

3.2. Procedimentos Metodológicos

O objeto de estudo foi uma turma do 2º semestre do Curso Técnico em Recursos Humanos, na disciplina de Desenvolvimento Humano e Organizacional. Essa turma possui aproximadamente 28 alunos matriculados, com a faixa etária entre 16 a 40 anos. Inicialmente, foi elaborado um questionário para observar a acessibilidade dos alunos a Internet e suas interações com as plataformas digitais (Apêndice 1). Após análise do questionário, foi desenvolvido um *blog* sobre o assunto “Temperamento Humano” tema inserido na matriz curricular do curso Recursos Humanos, abordado na disciplina Desenvolvimento Humano e Organizacional.

Para a realização deste trabalho, foi desenvolvido e aplicado um questionário com seis perguntas, cuja finalidade foi identificar o perfil do aluno no que se refere a sua navegação e acesso à internet. O questionário foi aplicado em sala de aula entre os dias 24 a 26 de outubro de 2018 com 28 alunos do Curso Técnico em Recursos Humanos do 2º semestre. Foi perguntado sobre faixa etária, gênero, se tem acesso à Internet, principal aparelho de acesso, motivação e se efetuou algum curso na modalidade EaD (Ensino à distância).

Com o *blog* em funcionamento os alunos foram instigados a participar de fóruns de discussão e avaliados por questionários individuais sobre todo o conteúdo apresentado no blog educacional. Após execução dessas etapas, foi possível mensurar o envolvimento e o comprometimento dos discentes na utilização do *blog*. Além disso, pôde-se analisar possíveis dificuldades na construção do conhecimento de forma coletiva.

3.3 Escola Técnica Alvo

A Escola Técnica Alvo trata-se de uma extensão escolar localizada na cidade São Paulo na região leste e possui, aproximadamente, 90 alunos no período letivo de 2018. Quanto ao corpo docente, há 10 professores e 2 coordenadores que atuam no setor administrativo, sendo que a unidade foi implantada há mais de 12 anos na comunidade, sempre promovendo cursos de nível técnico no período noturno. No presente momento, a unidade disponibiliza o Curso Técnico em Recursos Humanos, com duração de três semestres (1 ano e 6 meses).

4. Resultados e Discussões

4.1. Pesquisa de Acesso à Internet

Entre essas perguntas, é importante destacar que 100% dos alunos afirmam ter acesso à Internet e quase 80% tem o celular como principal meio para acesso a rede de computadores (Figura 1). Outro ponto observado foi apenas 27% dos pesquisados informaram que sua principal motivação para acessar a Internet é para fins educacionais e 65% dos discentes afirmaram ter efetuado algum curso na modalidade de ensino a distância (Figura 2). Além disso, apenas 15% fizeram algum curso na modalidade EAD (Figura 3).

Figura 1 - Você acessa a internet por qual (principal) tipo de aparelho?

QUAL É A PRINCIPAL MOTIVAÇÃO PARA VOCÊ UTILIZAR A INTERNET?

■ Entretenimento (redes sociais) ■ Estudo ■ Notícias ■ Outros motivos

Figura 2 - Qual é a principal motivação para você utilizar a internet?

VOCÊ JÁ FEZ ALGUM CURSO NA MODALIDADE EAD?

■ Sim ■ Não ■ Não tenho certeza

Figura 3 - Você fez algum curso na modalidade EAD? (Educação a Distância)

Com tais informações coletadas foi possível estabelecer uma estratégia para atrair a atenção dos alunos e motivá-los a participar das atividades propostas, sendo que o *blog* tem exercícios onde os alunos conseguiram executar por meio de seu celular e cada atividade tem pontuação acrescentada na média final se feita de forma correta.

4.2 Aplicação do *Blog* no Curso Recursos Humanos

Para a realização deste trabalho, foi criado o *blog* denominado: “Mundo Técnico e Profissionalizante”, desenvolvido na plataforma gratuita [blogger.com](https://www.blogger.com)¹. Esse *blog* foi direcionado para os alunos do segundo semestre do Curso Técnico em Recursos Humanos cursando a disciplina Desenvolvimento Humano e Organizacional. Na matriz curricular, os discentes desenvolvem competências necessária para realizar socialização de pessoal, avaliar a organização e a estrutura do subsistema de

Treinamento e Desenvolvimento Organizacional e analisar os programas de desenvolvimento de talentos (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 2018).

No *blog* “Mundo Técnico e Profissionalizante”, visando proporcionar educação de forma cooperativa, foram elaboradas quatro atividades sobre o tema “Temperamento Humano” (competência - realizar socialização de pessoal), contendo um vídeo introdutório apresentando os quatro principais tipos de temperamentos, suas características relevantes, como identificar cada fase de um temperamento e suas habilidades primordiais, além de como agrega-los no ambiente do trabalho e aplicação de *feedback* de construtivo.

Seguindo as atividades, foi apresentando um teste para mapeamento de temperamento. Dessa forma, cada discente foi capacitado para mapear seu próprio temperamento e desenvolver aptidões para melhorar e conservar seus pontos positivos e combater de uma forma produtiva seus pontos hoje considerados negativos. Outra ação proposta foi a apresentação de um artigo acadêmico sobre a necessidade do conhecimento dos temperamentos pelo profissional de Recursos Humanos (RH). Após leitura e debate sobre o artigo, os discentes em grupos foram solicitados que fizessem o envio de um resumo crítico com os principais pontos abordados no artigo e propor formas de melhorias neste processo do conhecimento. Por fim, uma atividade teste para envio individual sobre o todo o conteúdo disponibilizado no *blog*.

Nas três primeiras atividades os alunos foram instigados a registrar suas observações e considerações sobre cada tema abordado, interagir com as postagens dos colegas de classe, sendo disponibilizado o campo comentários para tais fins e o professor ficou responsável por mediar e direcionar os debates e moderar os comentários fora de contexto. O *blog* ficou disponível para realizar as atividades entre os dias 26 de novembro até o dia 03 de dezembro de 2018, sendo prorrogado por mais 3 dias (até o dia 6 de dezembro) para os alunos que estavam com atividades pendentes.

¹ https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user

4.3 Análise de Aproveitamento dos Alunos na Utilização do *Blog*

Conforme apresentado na Figura 4, pode-se visualizar o aproveitamento dos alunos do Curso Técnico em Recursos Humanos sobre o conteúdo abordado no *blog* “Mundo Técnico e Profissionalizante”, sendo que o aproveitamento de cada aluno foi dividido em três menções: i) Aproveitamento total; ii) Aproveitamento parcial; iii) Não fizeram.

Observa-se que 60% dos discentes tiveram aproveitamento total nas atividades proposta no *blog*. Isso significa que a maior parte dos alunos respeitaram os prazos estipulados, além de participarem de forma enriquecedora e produtiva nos debates promovidos no ambiente virtual do *blog* e sobre a atividade individual todas as perguntas foram interpretadas e respondidas de forma correta e entregues até o prazo final. Aproximadamente, 25% dos alunos obtiveram aproveitamento parcial das atividades solicitadas. Nesse caso, pode-se enumerar como pontos a ser melhorados o não cumprimento do prazo firmado, a falta de entrega de alguma atividade proposta ou até mesmo a interpretação equivocada sobre algum dos tópicos abordados.

APROVEITAMENTO DOS ALUNOS NO BLOG

EM %

■ Aproveitamento Total ■ Aproveitamento Parcial ■ Não fizeram

Figura 4 - Aproveitamento dos Alunos no *Blog*

Para finalizar esta primeira análise, apenas 15% dos alunos do Curso Técnico em Recursos Humanos não participaram das atividades proposta no *blog*, assim abdicando-se do conhecimento disponibilizado.

4.5 Análise Comportamental dos Alunos no *Blog*

Foi analisada a frequência dos discentes na utilização do *blog* com recursos disponibilizado pela própria plataforma *blogger*, tais como, controle de acesso e

quantidade de postagens vinculado a cada aluno, foi observado sua interatividade sobre o conhecimento proposto e no que se refere a possíveis dificuldades no processo de aprendizagem o maior ponto de relevância foi a dificuldade em interpretar as questões apresentadas.

Sobre a frequência dos alunos no *blog*, a maior parte das postagens, comentários e entrega das atividades ocorreram nos últimos 3 dias disponíveis (1 a 3 de dezembro), sendo que aproximadamente 65% das atividades foram feitas nesse período. No que se refere à interação dos discentes ao utilizar o *blog*, foi observada participação produtiva nas postagens e comentários, além de ter proporcionado experiência inédita para uma parte dos alunos que nunca tinham utilizado o *blog* com essa finalidade.

Por fim, foram registradas apenas 5 postagens que fugiram do contexto com o intuito de promover “*flaming*” entre os alunos. Salientando que o termo *Flaming* é a ação de postar mensagens com teor ofensivo ou com a intenção de provocar reações hostis no contexto de uma discussão. Tais mensagens são denominadas de *flames* (tradução literal para o português: chama, labaredas) e, na maioria dos casos, são publicadas com a intenção de provocar uma pessoa ou um grupo [Nassif, 2012]. Porém, com intervenção rápida do professor, foi possível contornar a situação e continuar de forma proveitosa os estudos. As postagens em questão foram deletadas do *blog*, evitando maior repercussão e os alunos advertidos lembrando-os que o espaço não tinha essa finalidade.

4.6 Análises sobre o entendimento do conteúdo postado no *blog* pelos alunos

Com o propósito de ratificar os experimentos feitos neste estudo, antes do término do ano letivo, na prova final de semestre em sala de aula, foram aplicadas questões sobre os temas desenvolvidos exclusivamente no blog “Mundo Técnico e Profissionalizante” a fim de mensurar se houve ou não a assimilação e ficção do conteúdo partilhado e debatido. Nesta oportunidade foram elaboradas quatro questões, sendo duas dissertativas e duas de múltipla escolha (Apêndice 2) (Figura 5).

APROVEITAMENTO NA PROVA FINAL

■ Acerto Total ■ Acerto parcial ■ Erraram Todas

Figura 5 - Aproveitamento na Prova Final

É possível constatar que 75% dos alunos acertaram todas as perguntas relacionadas ao conteúdo compartilhado no *blog*. Em continuidade a análise, 15% dos discentes acertaram ao menos uma questão exigida e, por fim, apenas 10% dos alunos não conseguiram ter êxito nas perguntas.

5. Considerações Finais

São inegáveis as vantagens que as novas tecnologias proporcionadas pela internet acrescentam para o contexto educacional. Os resultados deste trabalho mostraram que o uso do *blog* como ferramenta de ensino e aprendizagem é uma alternativa interessante, pois permite ao professor incentivar e motivar a participação dos alunos que talvez não teriam a mesma facilidade em sala de aula, podendo servir como espaço de interação, permitindo aos discentes compartilhar suas ideias com responsabilidade e fazendo análise crítica do que leem e do que escrevem. Além disso, encorajar a formação cooperativa, habilidade tão solicitada para este grupo de alunos (nível técnico) em busca de uma colocação/relocação no mercado de trabalho.

Referências Bibliográficas

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Plano de Curso Atualizado de acordo com a Matriz Curricular Homologada para o 1º semestre de 2018. 5. ed. São Paulo: [s.n.], 2018. 131 p.

Levy, P. A Inteligência Coletiva - por uma Antropologia do Ciberespaço. Edições Loyola, São Paulo, 1999.

Vygotsky, L. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

Araújo, M. C. M. U. de. Potencialidades de Uso do Blog em Educação. NATAL. 2009. 208 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - PPGED/UFRN, Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. Disponível em:

<<http://ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/MicheleCMUA.pdf>>. Acesso em: 28 ago. 2018.

Gutierrez, S. Mapeando Caminhos de Autoria e Autonomia: A Inserção das Tecnologias Educacionais Informatizadas no Trabalho de Professores que Cooperam em Comunidades de Pesquisadores. Porto Alegre: UFRGS, 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. 233p.

De Luca, C. Brasileiro passa mais de 3 horas e meia por Dia em Redes Sociais. 2018. Disponível em: <<https://porta23.blogosfera.uol.com.br/2018/02/05/brasileiro-passa-mais-de-3-horas-e-meia-por-dia-em-redes-sociais/?>>. Acesso em: 22 ago. 2018.

Nassif, Luis. A definição de “flaming”. [S. l.], 25 jun. 2012. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/tecnologia/internet/a-definicao-de-flaming/>. Acesso em: 13 dez. 2018.

Oliveira, E. Pesquisa-ação. 2018. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/pedagogia/pesquisa-acao/>>. Acesso em: 06 set. 2018.

Senra, M. L. B.; Batista, H. A. Uso do Blog como Ferramenta Pedagógica nas Aulas de Língua Portuguesa. Diálogo e Interação, [S.l.], v. 5, n. 13, p. 1-13, jan. 2011. Disponível em: <<http://www.faccrei.edu.br/publicacao/artigo-uso-do-blog-como-ferramenta-pedagogica-nas-aulas-de-lingua-portuguesa>>. Acesso em: 04 set. 2018.

Novaes, C. A História dos Blogs. 2007. Disponível em: <<http://www.brogui.com/a-historia-dos-blogs/>>. Acesso em: 03 set. 2018.

Menezes, E. T. de. Aprendizagem Cooperativa. 2001. Disponível em: <<http://www.educabrasil.com.br/aprendizagem-cooperativa/>>. Acesso em: 08 set. 2018.